

CANTOR DE LAS HERMOSAS.

TROBAS DE AMOR DEDICADAS AL BELLO SECSO
POR UNOS AFICIONADOS.

AL PARTIR.

CANCION.

I.

El ado impío
mi cara Elisa
hoy me precisa
de aquí partir;
Mas si me ausento
no he de olvidarte
dejar de amarte
fuera morir.

II.

Remotos climas
paises lejanos,
montes y llanos
recorrerè.
Y allí tu imágen
en un arbusto
de tronco adusto
yo esculpiré.

III.

Y el caminante
que aquello mire
quizá suspire
lleno de amor.
Al ver que ostenta
mugriento leño
el fiel diseño
de tu candor.

IV.

Mas yo gozoso
le diré amante
es el semblante
de mi deidad.
Yo la recuerdo
en mi delirio
y mi estasio
en su beldad.

V.

Ahora la veo
cual mariposa
posarse airosa
en un rosal.
Las bellas hojas
que la guardaban
verla dejaban
como un cristal.

VI.

Y cuando el hado
menos impio
dulce bien mio
me vuelva aqui.
Junto á ti siempre
han de encontrarme
no mas separarme
podrán de ti.

EDUARDO SALA.

109

EL SECRETO.

A ADELA.

I.

Deten tu raudo curso
Castatide divina,
Tu agua cristalina
Reprima el susurrar:
El céfiro sus giros
No dé por la enramada,
La yerba aljofarada
Oculte mi pisar.

II.

La menudilla grama
Me servirá de alfombra,
Los árboles su sombra
Me prestarán tambien:
Y hasta las tiernas aves
En sus mullidas camas,
Formadas en las ramas
Recónditas estén.

III.

De noche entre el misterio
Escuché de mi amada
La frase entre cortada
Que diga *te «amaré.»*
Y entonces yo anegado
En mi halagueña suerte
Repito: *«hasta la muerte
Constante te seré.»*

IV.

El plateado disco
De la esmaltada luna
Hermosa cual ninguna
Me deja ver su faz.
Que ciñe á su hermosura
Angélica senrisa
Que en alas de la brisa
Desliza harto fugaz.

V.

La flor, su hermoso cáliz
Declina blandamente,
Besando la corriente
Que ondula en su redor.

Al ver, hermosa Adela,
Tu alba faz en ella,
Cual rutilante estrella,
El valle del amor.

VI.

Balsámicas aromas
De tu sonrisa pura
Respiro, y la dulzura
De tu meloso hablar.

Y mientras el destino
Me exija ser discreto,
Te juro yo, el SECRETO
De nuestro amor guardar.

ANTONIO FAURA.

110

EL LLANTO.

I.

Llorando siempre por ti
Llorando eternamente
Sin que me venga á la mente
Un consuelo de tu amor,
Triste mi vida ay de mí
A mi fé despreciastes,
Pérfida, me abandonastes
Entregándome al dolor:

II.

Siempre vivo yo penando
Como amor lleno de hiel
Sin que tu pecho cruel
Mi llanto quiera escuchar.

Mirando tu faz yo muero
Mi corazon se entristece
Y á quien por ti padece
Solo le queda ay! el llorar.

III.

Desgraciado que te amé
En tú fé siempre creí
Mas entónces ay de mí
Me condenaste á sufrir
Toda mi dicha huyó
Perdí cuanto idolatraba
Lo que al mundo mas amaba!!!
Solo anhelo ay! el morir!

SE HALLA DE VENTA

A. BORRAS

CUESTA DEL TEATRO

PALMA

111 CAMELLAS.

WALS COREIJAT.

Surtiu, hermosas noyas
que ja naix lo ric sol,
y entre las salsaredas
canta lo russinyol.

Gosen dichosa Pascua
y ohiu alegrement,
que ab dolsa melodia
vos saluda l' juvent.

Los cors plens de alegria
tenim, bells angelets,
de sentir la armonia
dels dolsos ausellets;
Que ab gran delicia cantan
alaban vostre amor;
surtiu, surtiu, que quedan
tals cántics dins del cor.

Ja despertan las floretas
ja obran són bell capull,
correu, sortiu donselletas
que de amor nostre cor bull.

Surtiu, que la llum del dia
ab son color carmesí,
á vostres plantas nos guia
per podervos diverti.

Los cors plens de alegria
tenim, bells angelets,
de sentir la armonia
dels dolsos ausellets;
que ab gran delicia cantan
alaban vostre amor;
surtiu, surtiu, que quedan
tals cántics dins del cor.

ISIDRO FERRER.

(Es propiedad.)

Se halla de venta en casa Antonio Bosch, Bou de la Plaza Nueva, 13, tienda.

Barcelona.—Imprenta de los hijos de Domenech, Basea, 30.—1867.

CON RECCIO
Manuel Masó